

BO‘LAJAK MUSIQA O‘QITUVCHILARINING NAZARIY BILIMLARINI OSHIRISHNING METOD VA VOSITALARI

Ibraximjanova Gavhar Amanbaevna

Xalqaro Nordik universiteti Musiqa ta’limi kafedrası dotsent v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10159073>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarining musiqani elementar nazariyasi hamda solfjedjio bo‘yicha o‘zlashtirishi lozim bo‘lgan bilimlarning nazariy, amaliy hamda metodik tavsiflari bayon etilgan. Bunda talabalar elementar nazariyani chuqur o‘rganish asnosida uning musiqiy-nazariy komponentlarini o‘zlashtirish imkoniyatiga ega bo‘lish bilan bir qatorda musiqaning murakkab ifodali vositasi, ya’ni kuy va uning xossalarini o‘zlashtiradilar.*

***Kalit so‘zlar:** musiqa, musiqaning elementar nazariyasi, kuy, ritm, usul, o‘lchov, nota yozuvi.*

***Аннотация.** В данной статье дано теоретическое, практическое и методическое описание знаний, которые должны получить будущие учителя музыки в процессе изучения курса элементарной теории музыки. В ходе углубленного изучения элементарной теории музыки студенты имеют возможность освоить основные составляющие музыки, а также изучить сложное выразительное средство музыки – мелодию и ее свойства.*

***Ключевые слова:** музыка, элементарная теория музыки, мелодия, ритм, метод, метр, нотная запись.*

***Abstract.** This article provides a theoretical, practical and methodological description of the knowledge that future music teachers should receive in elementary music theory. Through an in-depth study of elementary music theory, students have the opportunity to master the basic components of music, as well as study a complex expressive means of music - melody and its properties.*

***Keywords:** music, elementary theory of music, melody, rhythm, method, meter, musical notation.*

Kirish. Bugungi kunning eng dolzarb masalaridan biri, har tomonlama kamol topgan, hozirgi davr talablariga to‘la javob beradigan, o‘zida maonaviy boylikni, ahloqiy poklikni mujassamlashtirgan ijtimoiy jihatdan faol kadr tayyorlash masalasidir [1]. Bunday muhim vazifani hal etishda musiqa ta’limi sohasida tayyorlanayotgan kadrlarning salohiyati o‘ta muhim vositalardan biri. Shunday ekan bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarini nafaqat ijrochilik balki, musiqiy-nazariy bilimlarini har tomonlama oshirish va ularga puxta bilim berish va ularni amaliy jihatdan yetuk tayyorlash nihoyatda muhim ekanligi uzluksiz ta’lim tizimi oldiga qo‘yilayotgan malaka talbalaridan ma’lum. Musiqiy nazariy bilimlar yuqori malakali musiqa o‘qituvchilarni tarbiyalab yetishtirishga imkon beradi. Bulajak musiqa o‘qituvchilari uchun “Musiqa nazariyasi” fani eng asosiy fanlardan biri hisoblanadi. Musiqa nazariyasi — bu musiqaning ongi. Musiqa nazariyasiga asarlar shaklining mantiq va rivojlanish tamoyillari, shuningdek, cholg‘u asboblarning texnik imkoniyatlari asoslanadi. Bilamizki, musiqaning mazmuni hayot taassurotlarini tovushlar orqali ifodalangan fikr va his tuyg‘ulardir. Musiqani ifoda etish vositalari - musiqaning elementlari deb atalib, musiqa elementlari va ularning o‘zaro bog‘lanishlari haqidagi boshlang‘ich fan musiqaning elementar nazariyasi fanidir. Bu fan musiqaning elementlari haqida ta’lim berish bilan bir qatorda o‘quvchilarning barcha musiqiy fanlar bo‘yicha o‘tiladigan darslariga yordam berishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘yadi, bu esa musiqaga oid mavzuni ongli o‘zlashtirishga imkon beradi. Barcha

musiqa fanlari: Solfedjio, xor, dirijorlik, musiqa asboblari ijrochiligi, xonandalik va boshqa hamma fanlar ham musiqaning elementar nazariyasi fani bilan chambarchas bog‘liq holda talabalarning bu fandan olgan nazariy bilim va ko‘nikmalariga asoslanib ta‘lim tarbiya berib boradi. Musiqa asarini tahlil qilishda talabalar oladigan elementar bilim va eshitish ko‘nikmalari mutaxassisligi bo‘yicha mustaqil ishlashiga, hilma hilliklar kiritishiga va o‘z navbatida o‘quvchilariga musiqa asarini ijro etayotganlarida uning mazmunini tug‘ri ochib berishga yordam beradi[2].

Musiqaning elementar nazariyasi fanini o‘rganish amaliy jihatdan tegishli yordam berishi uchun undagi asosiy qoidalarni har tomonlama chuqur o‘zlashtirish zarurdir. Ana shundagina yetuk musiqa o‘qituvchisi darajasiga yetishish mumkin bo‘lib, umuman barcha musiqiy fanlar: xor, dirijorlik, vokal va zamonaviy musiqa, anovanaviy xonandalik, cholg‘u ijrochiligi, o‘zbek xalq musiqa ijodi, musiqa tarixi, musiqa o‘qitish metodikasi kabi bir qator boshqa fanlardan olgan bilim va malakalar natijasida yuqori malakali musiqa o‘qituvchilari yetishib chiqadi[2]. Bu maqsadga to‘la yetishishda boshqa fanlar kabi musiqa nazariyasi va solfedjio fanlarining ahamiyati nihoyatda katta. Solfedjio fani musiqa nazariyasi fani bilan bog‘liq bo‘lib, musiqa nazariyasidan olingan bilimlarga tayangan holda amaliy mashg‘ulot olib boriladi.

Asosiy qism. Nota bilan kuylash jarayonida eng avvalo intonatsion aniqlikka va musiqiy tekstni tug‘ri ijro etishga erishish lozim. Solfedjio darslarida nota bilan kuylash usullari xilma-xil, ya’ni o‘tilayotgan kuylarni alohida-alohida yoki guruh-guruh bulib kuylash, kuyning bir qismini bir kishi kuylasa ikkinchi qismini ikkinchi birlari kuylashi, fortepiano jo‘rligisiz kuylash mashqlarida esa o‘quvchi mazkur kuyning tonalligini saqlab qolishga, ritm va o‘lchovini o‘zi mustaqil ravishda to‘g‘ri olib borishga intiladi va muvaffaq bo‘ladi.

Ikki ovozlik asarlarini ijro etishda esa har bir ovoz partiyasini aytayotgan o‘quvchi o‘zi ijro etayotgan partiyani to‘g‘ri, tiniq, sof ijro etishga intilishi bilan birga boshqa ovoz partiyasini ham eshitib ulguradi[3]. Kuyni nota bilan aytishga dinamik ko‘rsatmalarga amal qilib kuylashida nazariy bilimlarga tayanadi. Solfedjio darsi jarayonidagi barcha mashg‘ulot bo‘limlari: nota bilan kuylash, melodik va ritmik diktantlar yozish, turli garmonik tuzilmalarni tuzish va tahlil qilish (sluxda), alohida pog‘onalarni kuylash, tanish bo‘lmagan nota tekstini tahlil qilib jo‘rsiz mustaqil kuylash va boshqa turli ish shakllari jarayoni o‘quvchilarning musiqiy idrokini, qobiliyatini shakllantirishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Nota bilan kuylash jarayoni har bir o‘quvchida ichki musiqiy idrokini ham rivojlantirib boradi, yakka ijro paytida mustaqil, to‘g‘ri, sof kuylashga intilib, kuylash malakasi oshib borar ekan - musiqiy idrok ham shakllanib boraveradi.

Musiqiy-nazariy bilimlarni o‘zlashtirishlari barobarida bo‘lg‘usi musiqa madaniyati o‘qituvchilari zarur bo‘lgan bilim, malaka va ko‘nikmalarining egallash bilan bir qatorda musiqa ta‘lim tizimida olib borilayotgan tub islohotlar, zamonaviy o‘qituvchiga qo‘yilayotgan talablar, boy maonaviy, madaniy, musiqiy merosimizga yangicha yondashuvlarni o‘rganadilar.

Musiqiy-nazariy fanni o‘qitishning asosiy maqsadi talabalarning musiqiy dunyoqarashini shakllantirish, boyitish, ularning musiqiy tafakkurini rivojlantirish, musiqani idrok qilishni shakllantirish, badiiy didini o‘stirish, musiqa ifodasi tarkibiy qismlari soxasi bo‘yicha bilimlar berib, musiqiy asarni o‘rganishda uning mazmunini to‘g‘ri ochishga yordam berishdir[4].

Oldimizga qo‘yilgan maqsadni amalga oshirish barobarida quyidagi asosiy vazifalarni bajarish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Jumladan:

- talabalar musiqaning asosiy ifoda vositalarini tushinishlari uchun ularga kerakli malaka va bilimlarni berish;

- talabalarning estetik didlarini to‘g‘ri yo‘naltirish;

- talabalarni musiqa nazariyotining asosiy omillari bilan yaqindan tanishtirish hamda musiqaviy tizim va garmoniyaning unda egallagan o‘rni haqida aniq tushunchalar berish;

- musiqiy asarlar shaklining tuzilishini asosiy qonuniyatlar orqali tushuntirish, xar xil tipdagi musiqiy shaklni taxlil qilish uchun musiqaning asosiy elementlari, musiqiy rivoji, printsiplari, shaklning qismlari va funktsiyalari yuzasidan bilim, malaka va ko‘nikmalarini rivojlantirish.

Respublika oliy ta‘lim muassasalari pedagogika sohasi musiqa ta‘limi yo‘nalishi talabalarining mazkur fan bo‘yicha bilimi, ko‘nikma va malakasiga bir qator talablar qo‘yiladi. Albatta bo‘ljak musiqa fani o‘qituvchisi mazkur qo‘yiladigan talablar quyidagi tartibda bo‘lishi maqsadga muvofiq. Ya‘ni, ushbu o‘quv fanini o‘zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida bakalavr [2]:

turli hil major va minor gammalar, kvarta–kvinta doirasi, intervallar, akkordlar, xalq laddari, transpozitsiya, tonalliklar pog‘onadoshligi, xromatizm, xromatik gamma, modulyatsiya va og‘ishma, musiqa bezaklari, garmoniyaning asosiy qonun qoidalarini, akkordlar imkoniyatlarini, tuzilish hususiyatlarini bilishlari, musiqa asarlarining garmonik tahlil usullari: musiqiy shaklning eng muhim asoslari, musiqaviy elementlarning shakl yaratuvchi harakati; shaklning qismlarga bo‘linishi; uning funktsiyalari; musiqani rivojlantirish printsiplari; alohida qismlarning funktsiyalari; bayon etish turlari va uslublarining; har bir tipdagi shaklning tuzilish qonunlarini bilishi kerak;

barcha major va minor gammalarini tuzish va ijro eta olish, intervallarni, akkordlarni yechimlari bilan tuzish, xilma-xil tovushlardan xalq musiqasining yetti pog‘onali tovush qatorlarini, major va minor pentatonika tovushlarini tuzib, chalib berish, berilgan tonallikda intervallar va akkordlar ketma ketligini, diatonik sekvenssiyani chalib berish, xromatik major va minor gammalarini tuzish; o‘tilgan akkordlarni to‘rt ovozi tuzilmada xilma-xil tonalliklarda tuzish va yechib berish, shu jarayonda akkordlarning qonun qoidasiga binoan amal qilish, berilgan raqamlar bo‘yicha ko‘rsatilgan ketma-ketliklarni tuzish va fortepianoda ijro etib berish, musiqiy asar (shakl) ning qismlariga bo‘linishini aniqlash, uning kuy, garmoniya, ritmlarni o‘zaro aloqadorligini ko‘rsatish, musiqa shaklida rivojlantirish printsiplarini bilib, tahlil qilina yotgan asarda ularning ahamiyatini ko‘rsatib, har xil tipdagi shakllarning o‘ziga xos hususiyatlarini ifodalay olish ko‘nikmalariga ega bo‘lish kerak;

intervallar, akkordlar, gammalar tuzish; uncha katta bo‘lmagan musiqa asarlarining ladi, tonalligi, obrazlar xarakterini aniqlab tahlil qilish: berilgan kuy yoki basni garmoniyalash, garmonik ketma-ketliklarni davriya shaklida chalib berish, oddiy shakldagi asarni yoki asar parchasini garmonik taxlil qilish:

berilgan musiqiy asarda shaklning turi, bayon turi, shakldagi yirik belgilarning raqamli sxemasi; har bir asosiy qismning tahlili va ularning bir biriga umumiy bog‘lanishini tahlil qilishi;

musiqiy mavzular tarkibi, ularning bir xilligi yoki qarama-qarshiligi xarakterini ochib bera olish malakalariga ega bo‘lishi kerak.

Musiqiy-nazariy fanning ta‘limdagi o‘rni beqiyos. Mazkur fandan bo‘ljak musiqa o‘qituvchisi umumiy o‘rta ta‘lim maktabi, ixtisoslashtirilgan musiqa maktablari, akademik-litseylar, o‘rta maxsus ta‘lim muassasalariga tayyorlashda asosiy o‘rinni egallaydi. Fan o‘zining

nazariy va amaliy faoliyatni o‘z ichiga olib, musiqiy ta’lim yo‘nalishi talabalarini musiqa madaniyati o‘qituvchisi sifatida amaliy faoliyatga tayyorlaydi[4]. Shuning uchun ushbu fan asosiy umumkasbiy fan hisoblanib, shu bilan birga ixtisoslik fanlarni tushunishga asosiy zamin yaratadi.

Bugungi kunda pedagogik kadrlar tayyorlashda musiqiy-nazariy bilimlar hajmini oshirish talab etiladi. Bunga sabab, pedagogika oliy o‘quv yurtlari talabalari kontingenti ularning universitetgacha olgan musiqiy ta’lim darajalari turli xil bo‘lganligi tufayli, aksariyat hollarda, yetarlicha musiqiy-nazariy tayyorgarlikka ega emaslar. Musiqa o‘qituvchisi kasbi musiqiy nazariy materialni o‘zlashtirishda, avvalom bor, amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishni talab qiladi. Bu esa fanni amaliy o‘zlashtirishga yo‘naltirilgan yondashuvdan to‘liqroq foydalanish zarurligini taqozo etadi.

Fanni o‘zlashtirish uchun talabalarning bilim olishda faolligi va mustaqilligini oshirishga qaratilgan ta’limning muammoli, rivojlantiruvchi o‘qitish, pedagogik o‘yinlar, interfaol usullar, individual yondashuv kabi zamonaviy pedagogik texnologiya va metodlardan foydalanish tavsiya etiladi.

Muammoli o‘qitish talabalarda musiqiy fikrlash mustaqilligini rivojlantiradi, ularning kognitiv faoliyatini "asosiy" bilimlarni izlashga qaratadi. Rivojlantiruvchi o‘qitish talabalarda badiiy obrazlar yordamida fikrlash, nazariy bilimlarni tez va chuqur o‘zlashtirish ko‘nikmalari va musiqiy eshitish qobiliyatini, musiqiy xotira va mantiqlarini rivojlantiradi. Pedagogik o‘yinlar talabalarning o‘quv materialini puxta o‘zlashtirishiga ko‘maklashadi, dunyoqarashini kengaytiradi, badiiy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi, xotirani, kuzatishni, sezgini faollashtirish, ularning ichki dunyosini rivojlantiradi va yorqin, faol o‘qituvchi shaxsini tarbiyalashga hissa qo‘shadi. Interfaol usullar bitta guruhda o‘qiyotgan turli mutaxassislikdagi musiqachilarga teng darajada to‘liq nazariy-amaliy ta’lim olish imkonini beradi.

Fanni o‘qitish jarayonida quyidagi interfaol metodlar ishlatish mumkin: “muammoli savollar”, “asosiy terminlar”, “aqliy hujum”, “bumerang”, “tarmoqlash”, “fikrlar bo‘yicha almashuv”, “birgalikda izlash”, “markaziy nuqtasiga qaratilgan savollar”, “tasviriy vizualizatsiya”, “yetakchi savollar”, “taqqoslash va umumlashtirish”, “adidaktik vaziyatlar”, “o‘rgatish orqali o‘rganish” va boshqalar.

Zamonaviy pedagogik texnologiya va metodlar bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarda hissiy intellekt va badiiy did, tabiiy qobiliyatlar va analitik tafakkurning yaxlit va uyg‘un rivojlanishiga yo‘l qo‘yadi. Bundan tashqari, maxsus nazariy va amaliy bilimlarni chuqur o‘zlashtirishga ko‘maklashib, talabalarning musiqiy dunyoqarashini kengaytiradi.

Musiqa nazariyasi musiqiy tilning quyidagi tushuncha va atamalarini hamda ulardan barcha musiqiy fanlarda keng va erkin foydalanishni o‘rgatadi.

Musiqa tizimi: Musiqa san’ati va uning o‘ziga xos xususiyatlari. Musiqaning asosiy ifoda vositalari: metro-ritm, lad, kuy, garmoniya va h.k. Musiqa asari turli ifoda vositalarining sintezi sifatida. Badiiy obraz. Musiqa asarlarida shakl va mazmunining o‘zaro aloqadorligi. Musiqa tizimi. Tovushqator. Tovushlar engarmonizmi. Diatonik va xromatik yarim hamda butun tonlar. Tovushlarning harfiy sistema bo‘yicha yozilishi[6].

Nota yozuvi, asosiy cho‘zimlar: Nota belgilanishi va uning maonosi. Pauza. Cho‘zimlar, ularning bo‘linishi va asosiy turlari. Kalitlar, kalit atamasini taoriflash. Kalitlarning asosiy turlari.

Tovushlar engarmonizmi, diatonik hamda xromatik yarim ton va butun tonlar. Tovushlarning harfiy sistemasi.

Ritm va metr: Ritm - o‘zaro bog‘lanib, izchil kelgan tovushlar cho‘zimidir. Metr – kuchli va kuchsiz xissalarning tekis almashinib turishi. Oddiy metrlar va o‘lchovlar. Oddiy o‘lchovli taktlardagi cho‘zimlarning turkumlanishi. Cho‘zimlarning asosiy va erkin ravishda bo‘linishi.

Lad va tonalliklar: Musiqa ladining ahamiyati. Lad pogonalari. Tonika-ladning asosiy tayanchi. Tonika uchtovushligi. Ladning noturgun pogonalari turg‘un tovushlarga tortilishi.

Major ladi. Tabiiy major gammasi. Major ladi pogonalarining nomi, yozilishi va xususiyatlari. Minor tonalliklar. Parallel tonalliklar. Kvinta davrasi garmonik va melodik minor gammalarini taqqoslovchi jadval. Nomdosh tonalliklar. Engarmonik tonalliklar.

Akkordlar. Uchtovushliklar va ularning aylanmalari. Akkord – musiqiy tuzilmaning birgalikda eshitiladigan yaxlit vertikal kompleksidir. Kompozitorlik ijodiyotining zamonaviy bosqichida vertikal tuzilmaning notertsiyali bo‘lishidir. Zamonaviy pedagogik amaliyotda akkordlarni bir vaqtda eshitiladigan tertsiya bo‘yicha joylashgan yoki tertsiya bo‘yicha joylashishi mumkin bo‘lgan uch yoki undan ortiq tovushlarning ohangdoshligi sifatida aniqlanishining saqlanib qolishi. Akkordlarning turlari. Uchtovushliklarning turlari va ularning tuzilishi. Uchtovushliklarning aylanishi. Ohangdosh va noohangdosh uchtovushliklar. Beqaror akkordlarning yechilishiga xos xususiyatlar. Ortirilgan uchtovushliklarning engarmonizmi.

Septakkordlar. Ularning turkumlari. Ularning intervallar bo‘yicha tuzilishi. Tovushlarning nomlari. Dominantseptakkord, uning tuzilishi, tovushlarning nomlari. Dominantseptakkordning aylanmalari. Kichik va kamaytirilgan septakkordlar. Ularning aylanmalari. Tonikaga yechilishi. Yetakchi septakkordlar va ular aylanmalarining dominantseptakkord va uning aylanmalariga o‘tishi[7].

II pog‘ona septakkordi va uning aylanmalari. II pog‘ona septakkordi va uning aylanmalarining dominantseptakkord yoki uning aylanmalari orqali tonikaga yechilishi. Akkordlar engarmonizmi. Engarmonik akkordlar tengligining ikki turi. akkordlarning musiqada qo‘llanilishi.

Musiqa asarida asosiy va yondosh tonalliklar. Akkordlarning funktsional o‘zaro bog‘lanishi. Xromatizm-diatonik ladlarining asosiy pog‘onalarini ko‘tarish yoki pasaytirish yo‘li bilan o‘zgartirilishi. Noturg‘un pog‘onalarining alteratsiyasi. Xromatik yordamchi va o‘tkinchi tovushlar. Xromatik gammani yozish qoidalari. Xromatik gammasini major yoki minor negizi hisoblanishi. Xromatik gammalarining yozilish qoidasi tonalliklar uyushiqligiga asoslanishi.

Modulyatsiya va ogishmaning musiqada juda keng qo‘llanishi. Pog‘onadosh tonalliklari: parallel tonalligi, dominant va uning parallel tonalliklari, subdominant va uning parallel tonalliklari, minorda major dominant tonalligi, majorda minor subdominant tonalligi.

Musiqiy asar rivojida, uning shaklini tashkil qiluvchi, birkiruvchi, tartibga soluvchi xususiyatlarini ifodalashda garmoniyaning ahamiyati. Garmoniyaning kuyga hilma-hil emotsional tus va bo‘yoqlar bera olishi. Musiqaning barcha ifoda vositalari bilan garmoniyaning aloqasi. Akkordlar: uchtovushlik, septakkord, nonakkord. Akkord aylanmalari. Akkordsiz tovushlar. Ularning xilma-xil turlari-to‘xtalma, o‘tkinchi, yordamchi tovushlar musiqaviy fikrni bayon qilishda turli usullar tuzilmasidan iboratdir.

Lad tushunchasi. Laddagi biror tovush yoki akkordning ahamiyati. lad tovushlarining tertsiya, sekunda va kvarta-kvinta munosabatlari. Turg‘unlik va noturg‘unlik funktsiyasi. Tonika, subdominant uchtovushliklari – asosiy uchtovushliklardir.

Major va minorning to‘liq funktsional tizimlanishi quyidagi tartibda bo‘lishi samarador bo‘lishi kuzatildi[8]. Tabiiy major va tabiiy minorning asosiy hamda yondosh akkordlari yig‘indisi to‘liq diatonik tizimini vujudga keltirish. To‘liq diatonik funktsional tizimini uchta funktsional

guruhlari: tonika, subdominanta va dominanta. Garmonik fikrning mantiqaviyligi. Tonika guruhining xususiyatlari. Garmonik minor. Yondosh uchtovushliklarning xususiyatlari.

Davriya – tugallangan musiqa tuzilishining oddiy shakli. Musiqiy davriyaning jummalarga bo‘linishi. O‘rta va xotima kadentsiyalar. Yaxlit va bo‘lingan davriya shakllarining bir butunligi. Kadentsiyalarning asosiy turlari: avtentik, plagal, to‘liq, yarim, mukammal va nomukammal kadentsiyalar Kadanskvartsekkordning (K^6_4) qo‘shfunktsionalligi, uning davriyadagi o‘rni, ahamiyati, tayyorlanishi, dominantaga yechilishi, o‘rin almashishi

Septakkordlarning nomlanishi va yozilishi. Bosh septakkordlar –Dominantseptakkord (D_7), Yetakchiseptakkord ($DVII_7$), Subdominant-septakkord (SII_7). Ikkinchi gurux septakkordlari: (S_7), Qo‘sh dominantseptakkord (DD_7), qo‘sh dominantaning yetakchi septakkordi ($DDVII_7$). Dominantnonakkord (D_9). D_2 ning tonika sekkordiga yechilishida, D^6_5 ning tonikaga yechilishida prima va kvinta tovushlarining sakrashlari Xotima kadentsiyalarda qarama-qarshi va parallel oktavalor [8].

II pog‘ona septakkordi. Uning aylanmalari. Tonika va subdominanta akkordlari bilan tayyorlanishi. SII_7 va uning aylanmalarining tonikaga, dominantaga, kadans kvartsekkordiga yechilishi. SII_7 ning D_7 aylanmalariga o‘tishi.

Kichik va kamaytirilgan yetakchi septakkordlarning dominanta funksiyasi.. Ularning tayyorlanishi. Yetakchi septakkord va aylanmalarining tonika akkordlariga yechilishi. $DVII_7$ ning funktsiya ichida yechilishi. $DVII_7$ akkordlarning kurshovidagi o‘tkinchi akkordlar. Kamaytirilgan septakkordlarni engarmonizmi [6].

Asosiy tonallikni aniqlash, umumiy tonallik kadentsiyalarning turlari, ularning garmonik rivojlanishidagi va shaklni tuzilmadagi roli, melodik va garmonik rivojlanishning muvofiqlashuvi, akkordlarni aniqlash, garmoniyalar almashuvining tezligi, akkordsiz tovushlarini turlari, asarning tonalliklarning almashinuvi.

Musiqa asarlarining tuzilishi – shakldir [2]. Shaklning barcha san‘at asarlariga xosligi. Idrok qilish qonuniyatlari. Asar dramaturgiyasi. Shaklning qismlarga bo‘linishi. Tsezura, uning belgilari. Musiqaning asosiy elementlari. Xar bir elementning o‘ziga xos xususiyati. Shaklda qismlar funktsiyasi: mavzu bayoni, bog‘lovchi qism, o‘rta qismi, repriza, muqaddima, koda. Kuyni rivojlantirish printsiplari.

Oddiy tuzilishdagi davriya[5]. Davriyaning tarkibiy qismlari. Jumla. Iborat. Motiv. Takroriy jumladan iborot davriya. Uning garmoniyasi. Davriya belgilari, taorifi. Davriya turlari. Bir tonallik davriya, uning garmoniyasi. Modulyatsion davriya. Ikki va uch jumjali davriya. Yaxlit davriya (jummalarga bo‘linmaydigan davriya). Xarf bilan belgilanishi. Kvadrat va nokvadrat tuzilishidagi davriya.

Amaliy mashg‘ulotlar turlari:

- berilgan tonallikda intervallarni tuzish va yechib berish;
- berilgan tovushdan interval, uchtovushliklar va aylanmalari, dominantseptakkord va uning aylanmalari, yetakchi septakkord, subdominantseptakkordlarni tuzish, tonallikni aniqlab, yechib berish;
- berilgan tonallikda asosiy uchtovushliklar va ularning aylanmalarini septakkordlar va ularning aylanmalarini tuzib berish
- berilgan akkordlarni va lادلarni aniqlash;
- berilgan tonallikda intervallar va akkordlar ketma-ketliklarini ijro etib berish;

-berilgan tovushdan nomdosh tonalliklarni yozib, shu tonalliklarga nomdosh va engarmonik tonalliklarni topish;

- berilgan kuyni tahlil qilish;

- akkordlar ketma-ketliklarini ijro etib berish.

Pedagogika fani taraqqiyotining hozirgi bosqichida o‘qitishning texnik vositalaridan (O‘TV) maqsadga muvofiq foydalanish masalalari dolzarb hisoblanadi. Musiqa nazariyasini o‘qitish va o‘rganishda nafaqat O‘TV, balki aqlli texnologiyalar, multimediyadan foydalanish ham ijobiy natijalar beradi. Yangi texnologiyalardan foydalanish musiqa nazariy fanlari darslarini boyitadi, shuning uchun ulardan foydalanish mumkin va hatto zarur ko‘rinadi.

Kompyuter tarmoqlari - bugungi kunda ko‘plab sohalarda qo‘llaniladigan ushbu texnologiya virtual multimedia sifatida ham qo‘llaniladi. Multimedia texnologiyalari sifatida videokonferensaloqa, masofaviy ta‘lim va virtual ta‘lim texnologiyalaridan ham foydalanish mumkin.

Musiqa nazariyasi darslarida O‘TV, birinchi navbatda, musiqa tinglash, nota ilovalari yordamida ballarni kuzatish, shuningdek, vizual vositalar, ya‘ni tayyor multimedia taqdimotlari va video materiallardan foydalanishda namoyon bo‘ladi.

Musiqiy kompyuter texnologiyalari musiqa mahsulotlarini texnik qayta ishlab chiqarishda yangi evolyutsion davrni ochdi. Musiqa dasturlari va ilovalari tufayli notalarni yozib olish va taqdim etish, amaliy musiqiy janrlar namunalari namoyish etish, teatr va konsert tadbirlari, onlayn musiqa translyatsiyasi (shu jumladan Internet orqali) ancha qulaylashdi. Musiqiy nazariy fanlarni o‘qitish va o‘rganishda texnik o‘quv qurollaridan (O‘TV) foydalanish, albatta, o‘quvchilarning o‘quv materialini bilish darajasini oshiradi. Zamonaviy avlod biroz boshqacha fikrda, yoshlar o‘z hayotini kompyuter texnologiyalarisiz tasavvur qilishlari qiyin. Shuning uchun materialni yangi texnologiyalar elementlarini kiritish bilan taqdim etish materialni idrok etish va saqlashni osonlashtiradi.

Xulosa. Ushbu fanning asosiy mazmunlarini talabalar ma‘ruzalar kursida o‘zlashtiradi. Yangi pedagogik o‘quv texnologiya hamda texnik vositalar asosida muammoli, noan‘anaviy mashg‘ulotlar turlari tarqatma materiallarini tayyorlash, amaliy mashg‘ulotlar ma‘ruzalarining mantiqiy davomi bo‘lib, ularda talabalar ma‘ruzalar mashg‘ulotlarida o‘zlashtirgan bilimlarini mustaxkamlaydilar, tavsiya etilgan adabiyotlarni o‘rganadilar.

O‘qituvchi nazariy materialni musiqa asarlaridan olingan misollarni namoyish qilish orqali bayon etadi. Amaliy mashg‘ulotlar asosan uch ko‘rinishda bo‘ladi: yozma ishlar, og‘zaki so‘rov, fortepianoda mashqlar.

Mavzular kursini o‘rganish davomida chet el hamda o‘zbek xalq qo‘shiqlari va o‘zbekiston kompozitorlari asarlaridan keng foydalangan holda asosiy diqqatni fortepianoda ijro etilayotgan mashqlarga qaratish lozim. Ushbu kursni muvaffaqiyatli o‘zlashtirish uchun, shuningdek, notali asarni tahlil qilish ko‘nikmalarini hosil qilish zarur, chunki bu jarayon asar mazmunini yanada chuqurroq ochishga imkon beradi.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 29- yanvardagi 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. PF-60-son farmoni.
2. Trigulova A.X., Urmanova L.A., Ibraximjanova G.A. Musiqa nazariyasi. T., 2013.
3. Vaxromeev V.A. Muzikaning elementar nazariyasi. - T.: O‘qituvchi, 1980.

4. Петрушин В.И. Музыкальная психология. Учеб. пособ. для ст-тов и преподавателей. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997.
5. Raximov Q. "Musiqaning elementar nazariyasi " (Ma'lumotnoma). Toshkent, 2006.
6. Ibraximjanova G.A., Yuldoshev U.Yu. Musiqa nazariyasi (solfedjio, garmoniya, musiqa asarlari tahlili). 1- qism. T., 2018.
7. Mishael Pilhofer and Holly Day "Music Theory for dummies" Indiana USA 2007. Wiley Publishing Inc.
8. Mark Feezell. "Music Theory Fundamentals" Copyright. 2011 All Rights Reserved. LearnMusic Theory. Net-2011.